

MILLIY TARBIYA G‘OYALARINI RAQAMLI TA’LIM TIZIMIDA AMALGA OSHIRISHNING IJTIMOIIY-PEDAGOGIK MEXANIZMLARI

Musurmonkulov Oybek Urolovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instiuti

Yetakchi ilmiy xodimi p.f.f.d. (PhD)., k..i.x.

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli davr sharoitida milliy tarbiya masalasi, uning mazmuni va ahamiyati tahlili va raqamli ta’lim va sun’iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi milliy qadriyatlar bilan uyg‘unlashuvi nuqtai nazaridan o‘rganilgan ishlar hamda milliy tarbiya g‘oyalarini raqamli ta’lim tizimiga joriy etishning institutsional, kommunikativ, aksiologik va texnologik mexanizmlari asoslab berilgan. Tadqiqotda raqamli muhitning imkoniyatlari va tahdidlari hamda milliy o‘zlikni saqlash muammolari ham keng yoritilgan.

Kalit so‘zlar: milliy tarbiya, raqamli ta’lim, sun’iy intellekt, milliy qadriyatlar, raqamli muhit, pedagogik mexanizmlar, vatanparvarlik

Аннотация: В данной статье обоснованы вопросы национального воспитания в условиях цифровой эпохи, анализ его содержания и значения, исследования с точки зрения гармонизации развития цифрового образования и технологий искусственного интеллекта с национальными ценностями, а также институциональные, коммуникативные, аксиологические и технологические механизмы внедрения идей национального воспитания в систему цифрового образования. В исследовании также широко освещены возможности и угрозы цифровой среды, а также проблемы сохранения национальной идентичности.

Ключевые слова: национальное воспитание, цифровое образование, искусственный интеллект, национальные ценности, цифровая среда, педагогические механизмы, патриотизм

Annotation: In this article, the issue of national upbringing in the context of the digital age, the analysis of its content and significance, and the development of digital education and artificial intelligence technologies are studied from the point of view of the harmonization of national values, as well as the institutional, communicative, axiological, and technological mechanisms for introducing the ideas of national upbringing into the digital education system are substantiated. The study also widely covers the possibilities and threats of the digital environment, as well as the problems of preserving national identity.

Keywords: national upbringing, digital education, artificial intelligence, national values, digital environment, pedagogical mechanisms, patriotism.

RAQAMLI DAVRDA MILLIY TARBIYA

Bugun ushbu ziddiyatni yanada chuqurlashtiradigan yana bir omil maydonga kirdi — sun’iy intellekt (SI) texnologiyalari. 2024 yil 14 oktabrda Prezident Shavkat Mirziyoev «Sun’iy intellekt texnologiyalarini 2030 yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi PQ-358-son qarorni imzoladi. Bu hujjat

raqamli ta’lim va milliy tarbiya uyg‘unligini shakllantirishda mutlaqo yangi pedagogik imkoniyatlar va bir vaqtning o‘zida yangi g‘oyalar eshigini ochdi.

Ma’lumki, buyuk ma’rifatparvar Abdulla Avloniy bir asr avval shunday degan edi: “Tarbiya biz uchun yo hayot — yo mamot, yo najot — yo halokat, yo saodat — yo falokat masalasidir”. Bu so‘zlar bugun — sun’iy intellekt, ijtimoiy tarmoqlar va virtual voqelik hukmronlik qilayotgan XXI asr boshida o‘zining eng chuqur ma’nosini kashf etmoqda.

Jahon taraqqiyotida raqamli inqilob ta’lim tizimini tubdan o‘zgartirib, bilimlarni yetkazish usullari, pedagog va o‘quvchi o‘rtasidagi munosabatlar, ta’lim mazmuni — barchasi yangi shakllar va imkoniyatlarni yaratdi. Shu bilan birga, raqamli muhit o‘z bag‘rida ulkan ijtimoiy xatarlarni ham mujassamlashtirmoqda: begona madaniyatlar ta’siri, ma’naviy qadriyatlarning eroziyasi, milliy o‘zlikni anglashning susayishi — bular haqiqiy pedagogik muammolarga aylangani sir emas.

Aynan mana shu keskin ziddiyat — raqamli imkoniyatlar va milliy tarbiya xavfi o‘rtasidagi keskinlik — ushbu tadqiqotning markaziy muammosini tashkil etadi. Milliy tarbiya g‘oyalari — vatanparvarlik, milliy o‘zlik, ma’naviy-axloqiy kamolot, xalq an’analari — raqamli ta’lim tizimida qanday ijtimoiy-pedagogik mexanizmlar orqali hayotga tatbiq etilishi mumkin?

Ushbu savolga javob berishda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi (PF-6079, 2020), “O‘zbekiston – 2030” milliy strategiyasi va ta’lim sohasidagi qator farmon hamda qarorlari muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi.

“RAQAMLI O‘ZBEKISTON – 2030”: TA’LIM VA TARBIYA KONTEKSTI

2020 yil 5 oktabrda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev tomonidan imzolangan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi (PF-6079-son) to‘g‘risidagi farmoni mamlakat uchun tarixiy ahamiyatga ega hujjat bo‘lib, iqtisodiyot, davlat boshqaruvi, tibbiyot va ta’limni raqamli asosga o‘tkazishning strategik yo‘l xaritasini belgilab berdi. Strategiyaning ta’limga oid yo‘l xaritasini tahlil qilsak, unda quyidagi muhim yo‘linalishlar alohida ajralib turadi.

Birinchiidan, ta’limni raqamlashtirish faqat texnik jarayon emas, balki millat intellektual salohiyatini oshirish vositasi sifatida ko‘rilgan. Strategiyada belgilanishicha, elektron ta’lim platformalari, raqamli darsliklar, onlayn ta’lim resurslari joriy etilishi bilan bir qatorda, milliy ta’lim mazmuni saqlangan holda zamonaviy texnologiyalarga integratsiya qilinishi shart deyilgan.

Ikkinchiidan, sog‘lom bilimli va ma’naviy barkamol avlodni tarbiyalash ustuvor maqsad sifatida alohida e’tiborga olingan. Strategiyada shunday deyiladi: “Har bir fuqaroga o‘z salohiyatini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlarni yaratish,

sog‘lom, bilimli va ma’naviy barkamol avlodni tarbiyalash” — davlatning bosh maqsadi sifatida belgilangan.

Uchinchidan, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev 2023 yil 19 sentabrda BMT Bosh Assambleyasining 78-sessiyasida shunday ta’kidlaydi: “Biz Asosiy qonunimizda millati, tili va dinidan qat’iy nazar, barcha fuqarolarning tengligi, inson huquqlari, so‘z va vijdon erkinligi prinsiplariga sadoqatimizni yana bir bor tasdiqladik”. Bu so‘zlar raqamli muhitda ham milliy o‘zlikni saqlash davlat siyosatining ajralmas qismi ekanini ko‘rsatadi.

To‘rtinchidan, raqamli ta’limni rivojlantirish bilan bir vaqtda xorijiy ta’sirlarning salbiy oqibatlariga qarshi turishni ham ta’lim tizimining vazifasi deydi davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoev. Shuningdek, 2024 yil fevralda Andijon maktab-internatiga tashrif buyurib, o‘qituvchilar bilan suhbatda ta’lim, tarbiya va ma’naviyat bo‘yicha maktablarga yangi muhit olib kirish kerakligini ta’kidlab: “Maktablarga ta’lim, tarbiya va ma’naviyat bo‘yicha yangi muhit olib kirish kerak” deya dolzarb vazifalarni ilgari suradi.

Bundan tashqari “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasida ta’limni raqamlashtirish sohasida aniq maqsadli ko‘rsatkichlarida ta’lim xizmatlarining 60 foizini raqamli shaklga o‘tkazish; barcha ta’lim muassasalarini keng polosali internet bilan ta’minlash; raqamli savodxonlikni oshirish bo‘yicha tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish belgilangan. Bu ko‘rsatkichlar nafaqat texnik, balki pedagogik-tarbiyaviy maqsadlarga xizmat qilishi lozimligi alohida ta’kidlangan.

MILLIY TARBIYA: MOHIYATI, TARKIBI VA RAQAMLI MUHITDAGI HOLATI

Milliy tarbiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari

Milliy pedagogika — yoshlarni muayyan milliy madaniyat namoyandalari sifatida tarbiyalashning asosiy xususiyatlari, tamoyillari va vositalari haqidagi ilmiy-pedagogik bilimlar tizimidir. Milliy pedagogika milliy psixologiya, xalq tarixi va o‘ziga xos mehnat va turmush madaniyati, axloqiy-ma’naviy madaniyatni hisobga oladi.

Milliy tarbiya o‘zbek pedagogikasida an’anaviy ravishda uchta asosiy poydevorga quriladi: birinchi poydevor — xalq pedagogikasi an’analari (maqollar, ertak va dostonlar, milliy o‘yinlar, mehnat tarbiyasi an’analari); ikkinchi poydevor — ma’naviy-diniy meros (islomiy axloq, tasavvuf ta’limotining ma’naviy qimmatbaho merosiyatlari); uchinchi poydevor — zamonaviy milliy mafkura (vatanparvarlik, insonparvarlik, taraqqiyparvarlik).

Bugungi kunda milliy tarbiyaning bosh maqsadi Yangi O‘zbekistonni barpo etish, milliy yuksalish poydevorini yaratishga qodir avlodni tarbiyalash hamda

ular da yuksak ma’naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashga yo’naltirilgan faoliyat jarayonini tashkil etishdan iborat.

Psixologik tadqiqotlar shuni ko’rsatmoqdaki, Vatanga sadoqat, burch va mas’uliyat, tashabbuskorlik va boshqa fazilatlar yoshlar ongida nazariy tushunchalar sifatida qolib ketgan holda uning xarakterida, psixologik qonuniyat sifatida namoyon bo’lmayapti. Bu milliy tarbiyaga yangicha, tizimli yondashuv zarurligini ko’rsatadi.

Raqamli muhitning milliy tarbiyaga ta’siri: imkoniyat va tahdidlar

Bu borada raqamli muhit milliy tarbiya uchun ikki tomonlama ta’sir ko’rsatadi. Bir tomondan, bu ulkan pedagogik imkoniyatlar:

milliy madaniyat va tarix bo’yicha elektron resurslarni cheksiz kengaytirish;
virtual muzeylar, raqamli arxivlar va multimedia materiallar orqali milliy merosni yoshlarga yangicha usulda yetkazish;

ijtimoiy tarmoqlar va platformalar orqali vatanparvarlik tarbiyasini ommalashtirish;

onlayn hamjamiyatlar orqali milliy o’zlikni mustahkamlashdan iboratdir.

Ikkinchi tomondan, raqamli muhit jiddiy tarbiyaviy tahdidlarni ham olib kelmoqda. Prezident Mirziyoev 2025 yil oktabrda YuNESKO Bosh konferensiyasining 43-sessiyasida ta’kidladi: “Virtual makonida noxolis axborotlarni tarqatish, jamoatchilik fikrini chalg’itish, diskriminatsiyaga qarshi birgalikda samarali choralar ko’rish jiddiy zaruratga aylanayotgan”. Raqamli muhitdagi asosiy tahdidlar quyidagilar: begona madaniyat va qadriyatlarning bosimi; internet addiksiyasi va virtual voqelikka ortiqcha bog’liqlik; milliy tildagi kontentning tanqisligi; ta’lim jarayoniga texnologiyalarni to’g’ri integratsiya qila olmagan pedagoglardagi muammolardir deya ta’kidlaydi.

Bundan tashqari tadqiqotlar shuni ko’rsatmoqdaki, bugungi yoshlarimiz real voqelikdan ko’ra, virtual voqelik ta’siriga ko’proq tobe bo’lib borayotgan bir vaqtda tarbiya masalasidagi ishlarimizni yangicha, zamonaviy tarzda yo’lga qo’yish zaruriyati tug’lmoqda. Bu esa milliy tarbiya va raqamli ta’limni uyg’unlashtirishning yangi mexanizmlarini ishlab chiqishni talab etadi.

IJTIMOIIY-PEDAGOGIK MEXANIZMLAR.

Milliy tarbiya g‘oyalarini raqamli ta’lim tizimida amalga oshirish uchun to’rtta asosiy ijtimoiy-pedagogik mexanizmlar bir-birini to’ldirib, yaxlit tizimni tashkil etadi.

Institutsional mexanizm: davlat-jamiyat hamkorligi

Institutsional mexanizm ta’lim muassasalari, davlat idoralari, oila va fuqarolik jamiyati institutlari o’rtasidagi tizimli hamkorlikni nazarda tutadi. “Raqamli O’zbekiston – 2030” strategiyasida barcha hududlarda Raqamli texnologiyalar

o‘quv markazlarini tashkil etish ko‘zda tutilgan. Shu asosda ushbu markazlarda milliy tarbiya g‘oyalari aks ettirilgan raqamli kontent ishlab chiqish bo‘yicha maxsus yo‘nalishlar kiritilishi zarurligi belgilangan.

Kommunikativ mexanizm: raqamli dialog va hamjamiyat

Kommunikativ mexanizm o‘quvchilar, o‘qituvchilar, ota-onalar va keng jamoatchilik o‘rtasida milliy tarbiya g‘oyalari asosida samarali muloqot va hamjamiyatlarni shakllantirish usullarini o‘z ichiga oladi. Raqamli texnologiyalar bugungi kunda yangi ijtimoiy-kommunikativ makon yaratgan: ijtimoiy tarmoqlar, onlane-forumlar, raqamli platformalar o‘z ichiga qamrab oladi.

Kommunikativ mexanizmning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilar: birinchisi — milliy tarbiya g‘oyalarini targ‘ib qiluvchi tematik onlayn hamjamiyatlar yaratish. Bunday hamjamiyatlar o‘quvchilarni milliy qahramon va olimlar haqida ma‘lumot almashishga, milliy bayramlarni birgalikda nishonlashga, xalq og‘zaki ijodini zamonaviy formatda tarqatishga undaydi.

Ikkinchisi — o‘qituvchi-o‘quvchi-ota-ona uchlari doirasida raqamli muloqot ko‘priklari qurilishi. Masalan, “Elektron klass jurnali” va “Elektron kundalik” platformalaridan foydalangan holda tarbiyaviy vazifalar va milliy qadriyatlarni aks ettiruvchi loyihalar birgalikda muvaffaqiyatli qilinishi mumkin.

Uchinchisi — vatanparvarlik va milliy tarbiya mavzusidagi multimedia kontentini ijtimoiy tarmoqlar orqali targ‘ib etish va jamiyatga singdirish.

To‘rtinchisi — “Raqamli volontyorlik” harakati. Yoshlarni milliy madaniy meros ob‘ektlarini raqamlashtirish, mahalliy tarix haqida video kontentlar yaratish, xalq og‘zaki ijodini yozib olish va tarqatish kabi loyihalarga jalb qilish milliy tarbiyaning kommunikativ mexanizmining samarali shakllari hisoblanadi.

Aksiologik mexanizm: qadriyatlarni raqamli tizimga integratsiyasi

Aksiologik mexanizm — milliy qadriyatlar, ma‘naviy-axloqiy tamoyillar va vatanparvarlik g‘oyalarini raqamli ta‘lim mazmuniga organik ravishda singdirish bo‘yicha pedagogik yondashuv. Bu mexanizm milliy tarbiya g‘oyalarini raqamli ta‘lim tizimiga integratsiya qilishning eng chuqur va ta‘sirli usuli hisoblanadi.

Aksiologik mexanizmning falsafiy asosi shundan iboratki, qadriyatlar insonga tashqaridan yuklatilmaydi, balki shaxsiy faoliyat va tajriba orqali ichdan shakllanadi.

Texnologik mexanizm: pedagogik texnologiyalar va raqamli vositalar integratsiyasi

Texnologik mexanizm raqamli vositalar va pedagogik texnologiyalarni milliy tarbiya maqsadlari yo‘lida samarali uyg‘unlashtirish usullarini nazarda tutadi. Bu mexanizm boshqa uch mexanizmni texnik jihatdan qo‘llaydi.

Texnologik mexanizmning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat: birinchi qism — “Milliy tarbiya raqamli platformasi”. Bu platforma ta’lim muassasalarida milliy tarbiya g‘oyalarini amalga oshirish uchun maxsus ishlab chiqilgan raqamli ekotizim bo‘lib, unda multimedia darsliklar, interaktiv topshiriqlar, raqamli loyiha maydonchalari va tarbiyaviy o‘yinlar joylashtiriladi.

Ikkinchi qism — o‘qituvchilar uchun “Raqamli tarbiya toolkiti”. Bu to‘lam pedagoglarga milliy tarbiyaga oid raqamli dars ishlanmalari, multimedia materiallar, baholash vositalari va metodologik qo‘llanmalarni taqdim etadi.

Uchinchi qism — “Milliy tarix va madaniyat raqamli arxivi”. O‘zbekiston tarixi, milliy qahramonlar, xalq og‘zaki ijodi va madaniy meros ob‘ektlariga oid raqamli kontentlar birlashtirilgan baza bo‘lib, ta’lim jarayonida erkin foydalaniladi.

To‘rtinchi qism — tarbiyaviy samaradorlikni baholashning raqamli tizimi. O‘quvchilarning milliy tarbiyaga oid kompetentsiyalari (kognitiv, emotsional, xulq-atvor ko‘rsatkichlari) muntazam monitoring qilinib boriladi.

Shu o‘rinda aytish joizki “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasida “2030 yilgacha maktablarni keng polosali Internet tarmog‘iga ulash darajasi” keskin oshirildi. Shu asosda ko‘rish mumkin bo‘lgan texnologik mexanizm milliy tarbiyaga xizmat qiladigan raqamli kontent bilan barcha ta’lim muassasalarini to‘ldirishni maqsadida **O‘zbekiston Respublikasi Prezident qarori bilan** Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi huzurida hamda Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instiuti va “Bolalar kontentini rivojlantirish markazi” **tashkil etildi**. Bu borada vazirlik va institut tomonidan milliytarbiya.uz platformasi va pima-tarbiya.uz saytlari ishlab chiqilib bugungi kunda bolalar tarbiyasini yaxshilashga, ota-onalar dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qiladigan milliy kontentni mahalla va ta’lim muassasalariga yetkazib, targ‘ibot ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, "maktab - ota-ona - mahalla" zanjiri asosida elektron muloqot platformalari orqali yoshlar o‘rtasida ommalashgan ijtimoiy tarmoqlarning zararli ta’siridan himoyalash va ijobiy tomonidan foydalanish bo‘yicha ota-onalar va o‘quvchilarga sodda tilda qo‘llanmalar yaratilib, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalari orqali targ‘ibot tashviqot ishlari tizimli yo‘lga qo‘yildi.

SUN’IY INTELLEKT VA MILLIY TARBIYA.

Bugungi global axborot davri jaxonda raqamli iqtisodiyotdan tortib raqamli insonga qadar yektib kelgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Albatta bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shakat Mirziyoyev 2024 yil 14 oktabrda «Sun’iy intellekt texnologiyalarini 2030 yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi PQ-358-son qarorini imzoladi.

Strategiya doirasida ta’lim va tarbiya:

Ushbu strategiya doirasida 2021/2022 o‘quv yilidan boshlab 15 ta oliy ta’lim muassasasida sun’iy intellekt texnologiyalarining iqtisodiyot tarmoqlari va davlat boshqaruvi tizimida amaliy qo‘llanishi bo‘yicha kurslar va fanlar joriy etildi; 2023/2024 o‘quv yilidan boshlab «Sun’iy intellekt» yo‘nalishida kadrlar tayyorlash uchun 12 ta oliy ta’lim muassasasiga 572 nafar talaba qabul qilingan.

Strategiyada ta’limga oid yo‘nalishlar alohida ahamiyatga ega bo‘lib, unda fanlar, mavzular, sinflar bo‘yicha ta’lim jarayonidagi kamchiliklarni aniqlash, o‘quvchilarning aqliy va jismoniy rivojlanishini tahlil qilib borish; bilim sifatini baholashni avtomatlashtirish; dasturlash tillari va sun’iy intellektni o‘rganish imkoniyatlarini kengaytirish; erta yoshdan sun’iy intellektni tushunish va qiziqishni rivojlantirish uchun o‘yinga yo‘naltirilgan dasturlar ishlab chiqish belgilangan.

Biroq strategiyaning pedagogik ahamiyati faqat texnik ko‘nikmalarni berishdan iborat emas. Milliy tarbiya nuqtai nazaridan qaraganda, milliy sun’iy intellekt modelini ishlab chiqishning asosiy vazifalaridan biri raqamli muhitda tarixiy va madaniy aniqlikni saqlashdir. Bu — raqamli muhitda milliy o‘zlikni himoya qilishning eng dolzarb masalasi hisoblanadi.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning sun’iy intellekt va ta’lim haqida:

2025 yil 21 oktabrda IT-parkka tashrif chog‘ida sun’iy intellekt sohasidagi rejalar xususida shunday deydi: «Biz 2030 yilga borib, sun’iy intellekt bo‘yicha top-50 ta davlat qatoriga kirishni maqsad qilganmiz». Shuningdek, u o‘quvchilarda sun’iy intellekt savodxonligini oshirish, pedagog kadrlarning malakasini yuksaltirish, sohaviy darsliklarni ishlab chiqish va sanoat uchun zamonaviy mutaxassislar tayyorlash vazifalarini belgilaydi.

YuNESKO Bosh konferensiyasida esa Prezident shunday taklif kiritdi: «Axborot texnologiyalarini puxta o‘zlashtirgan va kreativ fikrlaydigan yangi avlodni tarbiyalash ustuvor vazifamizdir. Sun’iy intellektni ta’lim tizimiga keng joriy etish maqsadida yurtimizda YuNESKO ishtirokida "Sun’iy intellekt — maktab" namunaviy loyihasini amalga oshirishga tayyormiz» deya ta’kidlaydi.

Ammo, Prezidentimiz O‘zbek tili bayrami munosabati bilan o‘tkazilgan tadbirdagi nutqida shunday dedi: «Farzandlarimizni ona tilimizga mehr qo‘yib, uning beqiyos boyligi va imkoniyatlaridan bahramand bo‘lishga o‘rgatish ma’naviy-ma’rifiy tarbiyaning ajralmas bir qismidir». Ayni paytda, «hayotimizda sun’iy intellekt ta’siri ortib borayotgan bir paytda bu qudratli vosita yordamida ona tilimizni rivojlantirish va targ‘ib etish — davr talabidir» deb ta’kidladi. Bu esa raqamli va milliy tarbiya uyg‘unligining eng aniq ifodasidir.

YANGI DAVLAT DASTURI

2026 yil 28 yanvarda O‘zbekiston respublikasi Vazirlar Mahkamasi tarbiya va milliy qadriyatlar sohasida tarixiy ahamiyatga ega muhim hujjat «Uzluksiz ta’lim

tizimida yoshlarni milliy qadriyatlarga sadoqat va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash samaradorligini oshirish dasturini tasdiqlash to‘g‘risida»gi 34-son qarori qabul qilindi.

Qarorda o‘sib kelayotgan yosh avlodni milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, uzluksiz ta‘lim tizimida yagona g‘oyaviy tarbiyani shakllantirish, yoshlarning intellektual salohiyati, ongu tafakkuri va dunyoqarashini kengaytirish, vatanparvarlik, xalqqa muhabbat va sadoqat fazilatlarini rivojlantirish maqsad qilib belgilangan.

VMning 34-sonli qarorining raqamli ta‘lim bilan uyg‘unligi:

Ushbu qarori alohida ahamiyatga ega, chunki u "Raqamli O‘zbekiston — 2030" strategiyasi va sun‘iy intellekt strategiyasi bilan bir vaqtda amaldagi davlat siyosatining ajralmas qismiga aylandi. Endi O‘zbekiston ikkita parallel davlat dasturiga ega: biri raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellektni rivojlantirishga, ikkinchisi vatanparvarlik va milliy qadriyatlar tarbiyasiga qaratilgan. Bu ikki dastur alohida-alohida emas, balki yaxlit "Milliy tarbiya" modeli doirasida birlashtirilishi zarurdir.

Zero “Raqamli milliy tarbiya — agar to‘g‘ri amalga oshirilsa — transformativ innovatsiya darajasiga ko‘tarilishi mumkin: u nafaqat o‘qitish shaklini, balki tarbiya mazmunini va pedagogning rolini ham o‘zgartiradi”
Akademik X.IBRAIMOV

Xulosa qilib aytish mumkinki, raqamli davr milliy tarbiya tizimi oldiga yangi talab va vazifalarni qo‘ymoqda. Raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellekt imkoniyatlaridan samarali foydalanish orqali milliy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish mumkin. Bu jarayonda institutsional, kommunikativ, aksiologik va texnologik mexanizmlarni uyg‘un holda joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, raqamli muhitning salbiy ta‘sirilarini bartaraf etish va milliy o‘zlikni saqlash ta‘lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri bo‘lib qoladi. Milliy tarbiya va raqamli ta‘lim integratsiyasi barqaror va ma‘naviy barkamol avlodni shakllantirishning muhim omili hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktabrdagi “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-son Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentabrdagi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 14 oktabrdagi «Sun‘iy intellekt texnologiyalarini 2030 yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi PQ-358-son qarori.

4. Mirziyoev Sh.M. BMT Bosh Assambleyasining 78-sessiyasidagi nutq. 2023 yil 19 sentabr.
5. Mirziyoev Sh.M. YuNESKO Bosh konferensiyasi 43-sessiyasidagi nutq, 2025 yil 30 oktabr.
6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 28 yanvardagi «Uzluksiz ta’lim tizimida yoshlarni milliy qadriyatlarga sadoqat va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash samaradorligini oshirish dasturini tasdiqlash to‘g‘risida»gi 34-son qarori.
7. Mirziyoev Sh.M. O‘zbek tili bayrami munosabati bilan bergan tabrigi va sun‘iy intellekt to‘g‘risidagi nutqi. 2025 yil 21 oktabr.
8. Mirziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. — Toshkent: O‘zbekiston, 2022. — 486 b.
9. Mirziyoev Sh.M. Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya. Ijtimoiy barqarorlik anjumani nutqi, 2017.
10. Raqamli ta’lim muhitida fanlararo integratsiyani qo‘llash. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari, 2024.
11. Avloniy A. Turkiy Guliston yoxud axloq. — Toshkent: O‘qituvchi, 1992.
12. Ibraimov X., Quronov M., va boshqalar Raqamli avlod tarbiyasi. Monografiya // Toshkent: “Ilm ziyo zakovat” nashriyoti-matbaa ijodiy uyi, 2025. -21-bet.
13. Maxmudov A.X., Saydaliev A.I. Raqamli dunyo va bola tarbiyasi. Metodik qo‘llanma // Toshkent-2025. 4-bet.

